

Verwachte resultaten

- Nieuw kader voor voedselsystemen, holistische indicatoren en gap-analyse om de ontwikkeling van agrovoedingsmodellen te begeleiden.
- Modulaire toolbox voor het modelleren van beleid voor duurzame voedselsystemen ter ondersteuning van de landbouw modelleringscapaciteit van EU-lidstaten.
- Beoordeling van mogelijke toekomstige beleidsopties voor voedselsystemen.
- Monitoring en projectie van milieu-, sociale en economische indicatoren van het EU-voedselsysteem.
- Nieuwe generatie modelleers en EU-brede gemeenschap van modelbeoefenaars van agrovoedingsmodellen.
- Disseminatie- en stakeholdersplatform dat experts op het gebied van voedselsystemen en modelleers en analisten samenbrengt en hen open toegang biedt tot de ACT4CAP27-portal.
- Impact van landbouwbeleidsanalyse op de prestaties van het EU-voedselsysteem vergroten middels een programma dat de betrokkenheid met belangrijke belanghebbenden op regionaal, nationaal en EU-niveau bevordert.
- ACT4CAP27 Interactieve routekaart met transitieverhalen en -paden om op de middellange tot lange termijn duurzame voedselsystemen in de EU te realiseren.

Partners

Projectcoördinatie

Siemen van Berkum, Projectcoördinator
Hans van Meijl, Wetenschappelijk Coördinator
Wageningen Sociaal & Economisch Onderzoek
Den Haag, NL

Bezoek onze website & Zenodo-pagina

www.act4cap27.eu

[https://zenodo.org/
communities/act4cap27-eu-project/](https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/)

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Volg ons op sociale media

Projectinformatie op CORDIS

[https://cordis.europa.eu/
project/id/101134874](https://cordis.europa.eu/project/id/101134874)

Projectduur

03/2024 - 02/2029

© ACT4CAP27, 2025

ACT4CAP27

**Bevordering van de capaciteit
en analytische instrumenten
ter ondersteuning van het
Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid na 2027**

**Gefinancierd door
de Europese Unie**

Gefinancierd door de Europese Unie. Horizon Europe Grant Agreement Nr. 101134874. De geuite meningen en standpunten zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Uitdagingen bij beleidseffectbeoordeling

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is de hoeksteen van de Europese Unie voor de ondersteuning van landbouw, het waarborgen van voedselzekerheid en het stimuleren van plattelandontwikkeling. In lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal, die de Farm to Fork- en Biodiversity Strategy omvat, speelt het GLB een cruciale rol bij het hervormen van de Europese agrovoedingssystemen voor duurzaamheid.

In het veranderende landschap van de Europese Green Deal staan de huidige kwantitatieve modelleringstools voor een grote uitdaging bij het uitgebreid analyseren van alle componenten van het beleid. De noodzaak om aan te sluiten bij de ambitieuze doelstellingen van de Green Deal, waaronder duurzaamheid en biodiversiteit, vereist een aanzienlijke verbetering van de thematische dekking van de modellen.

Specifieke doelstellingen

- **ONTWERPEN** van een conceptueel data- en modelleringskader om de determinanten en indicatoren voor gewenste uitkomsten van het EU-voedselsysteem te operationaliseren en beter te begrijpen, en de gevolgen van het beleid te kunnen **BEPALEN**.
- Ontwikkelen van een verbeterde modulaire **MODELLERINGStoolbox** om de transitie naar een duurzaam EU-voedselsysteem en de bijdrage ervan aan maatschappelijke doelen te kwantificeren.
- **VEILIGSTELLEN** van het gebruik en actualiseren van de geïntegreerde en modulaire toolbox en community building.
- **PLATFORM** voor stakeholderinteractie en dialogen – in verschillende fasen van het project.

Ondersteuning voor op bewijs gebaseerd EU-agrovoedingsbeleid na 2027

ACT4CAP27 is gericht op het verbeteren van analytische mogelijkheden, tools en collaboratieve technische infrastructuur binnen de beleidsmodelleringsgemeenschap.

Het project hanteert een uitgebreide voedselsysteembenadering, met de focus op het opbouwen van analytische capaciteit voor de kwantitatieve beoordeling van de impact van toekomstig agrovoedselbeleid op de economische, sociale (inclusief gezondheid), milieu- en klimaatduurzaamheid van voedselsystemen.

Door de identificatie van synergieën, afwegingen en verbanden verbetert het project de effectiviteit en efficiëntie van regelgevende paden, met name in de context van aanhoudende schokken en verstoringen in Europa en wereldwijd.

